

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 11, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2026

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodijjon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambarriddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nishanov Sanjar Yuldibaevich SOCIO-LEGAL AND OTHER CAUSES OF THE DEFORMATION OF THE JUDGE'S LEGAL CONSCIOUSNESS.....	5
2. Абзалова Хуршида Мирзиятовна ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВСТВЕННОСТИ.....	13
3. Altiyev Razzoq Saidovich QILMISHNI JINOYAT OBJEKTI BELGILARI BO'YICHA KVALIFIKATSIYA QILISHNING UMUMIY TAVSIFI.....	21
4. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ИНСОННИ УНДАН АЪЗОЛАРИНИ ВА (ЁКИ) ТЎҚИМАЛАРИНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ УЧУН ОЛИШГА РОЗИЛИК БЕРИШГА МАЖБУРЛАШ ЖИНОЯТИ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ.....	30
5. Mahmudov Olmas Tolif o'g'li JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASI VA UNING ANAMIYATI.....	40
6. Марданов Жасурбек Отабек угли СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОВЛЕЧЕНИЕ», «СКЛОНЕНИЕ», «ПРИНУЖДЕНИЕ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.....	48
7. Mirzayev Fayzulla Ibodullayevich JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR VA UNING HUQUQIY TALQINI.....	56
8. Odilov Marlen Jumamradovich АНОЛИ СОГ'ЛИГ'ИГА ХАВФ ТУГ'ДИРУВЧИ ВОСИТАЛАР ВА МОДДАЛАРНИ ИСТЕ'МОЛ ҚИЛИШГА ЈАЛБ ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЈИНОИЙ ЈАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	63
9. Rozimova Qunduz Yuldashevna O'ZBEKISTON JINOYAT QONUNCHILIGIDA YENGILROQ JAZO TAYINLASH MASALASI.....	71
10. Рузиев Маъруфжон Муртазаевич ШАРИАТДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИ.....	78
11. Суванов Сардор Бахадирович КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ИЖТИМОЙ ХАВФЛИЛИГИ.....	86
12. Normatova Shirin Abdalnabiyevna AYRIM XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARNI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI.....	96

Mirzayev Fayzulla Ibodullayevich,
 O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza
 qilish akademiyasi dotsenti
 E-mail: fayzulla08@mail.ru

**JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY
 YONDASHUVLAR VA UNING HUQUQIY TALQINI**

For citation: Mirzaev Fayzulla Ibodullaevich. THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF MONEY LAUNDERING AND ITS LEGAL INTERPRETATION. Journal of Law Research. 2026, 11 vol., issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18621747>

ANNOTATSIYA

Maqolada moliyaviy-iqtisodiy munosabatlar rivojlanishi sharoitida jinoiy daromadlarni legallashtirish tushunchasining huquqiy mazmunini aniqlashga doir doktrinal yondashuvlar tahlil qilinadi. Legallashtirishni faqat huquqqa xilof harakatlar jarayoni yoki formal huquqiy natija bilan cheklaydigan jarayonli va natijaviy konsepsiyalarning institutsional tabiatni ochib bermasligi asoslanadi. Jinoyat-huquqiy, moliyaviy-huquqiy va ma'muriy-huquqiy mexanizmlarning tarmoqlararo tahlili asosida legallashtirish jinoiy kelib chiqishga ega mol-mulkning huquqiy rejimi transformatsiyasi va uni legal iqtisodiy muomalaga kiritish jarayoni sifatida ommaviy-huquqiy talqin etiladi.

Kalit so'zlar: jinoiy daromadlarni legallashtirish, ommaviy-huquqiy yondashuv, tarmoqlararo tahlil, moliyaviy-iqtisodiy munosabatlar, jinoyat-huquqiy mexanizmlar, ma'muriy-huquqiy tartibga solish.

Мирзаев Файзулла Ибодуллаевич,
 Доцент правоохранительной Академии Республики Узбекистан
 E-mail: fayzulla08@mail.ru

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПЦИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ЕЕ
 ПРАВОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются доктринальные подходы к определению правового содержания легализации преступных доходов в условиях развития финансово-экономических отношений. Обосновывается ограниченность процессных и результативных концепций, не раскрывающих институциональную природу данного явления. На основе межотраслевого анализа уголовно-правовых, финансово-правовых и административно-правовых механизмов предлагается публично-правовое понимание легализации как процесса трансформации правового режима имущества преступного происхождения и его включения в легальный экономический оборот.

Ключевые слова: легализация преступных доходов, публично-правовой подход, межотраслевой анализ, финансово-экономические отношения, уголовно-правовые механизмы, административно-правовое регулирование.

Mirzaev Fayzulla Ibodullaevich,
Associate Professor of the Law Enforcement Academy
of the Republic of Uzbekistan
E-mail: fayzulla08@mail.ru

THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF MONEY LAUNDERING AND ITS LEGAL INTERPRETATION

ANNOTATION

The article analyzes doctrinal approaches to defining the legal content of the legalization of criminal proceeds in the context of the development of financial and economic relations. The methodological limitations of process-based and result-oriented concepts, which fail to reveal the institutional nature of this phenomenon, are substantiated. On the basis of an intersectoral analysis of criminal-law, financial-law, and administrative-law mechanisms, a public-law understanding of legalization is proposed as a process of transforming the legal regime of property of criminal origin and integrating it into lawful economic circulation.

Keywords: legalization of criminal proceeds, public-law approach, intersectoral analysis, financial and economic relations, criminal-law mechanisms, administrative-law regulation.

Moliyaviy-iqtisodiy munosabatlar rivojlanishining hozirgi bosqichida jinoiy daromadlarni legallashtirish eng murakkab va ko'p qirrali huquqiy hodisalardan biri hisoblanadi. U faqatgina jinoiy-huquqiy muammo doirasidan chiqib, ommaviy tartibning asoslariga, moliyaviy tizim barqarorligiga va davlat tartibga solishining samaradorligiga bevosita daxl qiladi. Iqtisodiy jarayonlarning murakkablashuvi, moliyaviy operatsiyalarning raqamlashuvi va transchegaraviy kapital oqimlarining jadallashuvi jinoiy daromadlarni rasmiy iqtisodiy aylanmaga jalb qilishning yangi usullarini shakllantirmoqda. Bunday sharoitda legallashtirish alohida jinoiy qilmish sifatida emas, balki moliyaviy munosabatlarni ommaviy tartibga solish arxitekturasiga ta'sir ko'rsatuvchi tizimli omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur muammoga nisbatan ilmiy qiziqish mavjud bo'lishiga qaramay, huquq fanida hozirga qadar «jinoiy daromadlarni legallashtirish» tushunchasining mazmuniga oid yagona yondashuv shakllanmagan. Bu holat, avvalo, tadqiqotlarda qo'llanilayotgan metodologik yondashuvlar hamda ularning turli huquq sohalariga mansubligi bilan izohlanadi. Ayrim ilmiy ishlarda legallashtirish jinoiy kelib chiqishga ega mol-mulkni yashirishga qaratilgan g'ayriqonuniy harakatlar jarayoni sifatida talqin etilsa [1], boshqalarida u daromadlarga formal jihatdan qonuniy maqom berishda ifodalanuvchi natija sifatida qaraladi [2]. Bunday yondashuvlarning tarqoqligi yaxlit nazariy-huquqiy modelni shakllantirishni qiyinlashtiradi va ilmiy konsepsiyalarni huquqni qo'llash amaliyotida samarali qo'llash imkoniyatlarini cheklaydi.

Amaliy nuqtayi nazardan, ilmiy talqinlarning bir xil emasligi alohida ahamiyat kasb etadi. Jinoiy daromadlarni legallashtirish qanday tushunilishiga qarab, unga qarshi kurash choralarning tuzilishi, qo'llaniladigan huquqiy vositalar hamda davlatning huquqiy ta'sir ko'rsatish mantiqi belgilanadi. Legallashtirish jinoiy-huquqiy tarkib doirasida talqin etilganda, asosiy e'tibor qilmishni bartaraf etish va aybni isbotlashga qaratiladi. Agar e'tibor aktivlarning huquqiy transformatsiyasi natijasiga qaratilsa, ustuvorlik mulkiy oqibatlar, musodara qilish va mablag'lar kelib chiqishini nazorat qilish mexanizmlariga beriladi.

Tarmoqlararo yondashuv esa legallashtirishni ommaviy tartibga solish hodisasi sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi. Uning doirasida jinoiy-huquqiy vositalar moliyaviy-huquqiy va ma'muriy-huquqiy nazorat hamda monitoring mexanizmlari bilan to'ldiriladi. Shu tariqa, metodologik tanlov qarshi kurashishning umumiy «arxitekturasini» belgilab, tergovga yo'naltirilgan modeldan shubhali moliyaviy oqimlarni oldindan aniqlash va bloklashga qaratilgan preventiv modelga o'tishni

ta'minlaydi [3]. Bu holat jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishning kompleks tizimlari shakllanayotgan sharoitda ushbu muammoning dolzarbligini yanada oshiradi [4].

Yuqoridagi holatlar legallashtirishning huquqiy tabiatini uning institutsional va funksional xususiyatlarini hisobga olgan holda qayta ko'rib chiqishni, shuningdek kelib chiqishi jinoiy bo'lgan aktivlarni rasmiy iqtisodiy aylanmaga kiritishni ta'minlaydigan yoki bunga to'sqinlik qiladigan ommaviy-huquqiy mexanizmlarni chuqur tahlil qilishni taqozo etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi jinoiy daromadlarni legallashtirish tushunchasi mazmuniga oid ilmiy yondashuvlarni kompleks tahlil qilish hamda ushbu hodisani jarayonli, natijaviy va tarmoqlararo yondashuvlar bo'yicha farqlashga asoslangan mualliflik konsepsiyasini shakllantirishdan iborat.

Jarayonli yondashuv doirasida jinoiy daromadlarni legallashtirish mulkning noqonuniy kelib chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlarni yashirish yoki ularni buzib ko'rsatishga qaratilgan o'zaro bog'liq harakatlar majmuasi sifatida qaraladi. Mazkur yondashuv vakillari legallashtirishni vaqt davomida amalga oshiriladigan faoliyat sifatida baholaydi, u jinoiy manbaga ega aktivlarni niqoblashga qaratilgan moliyaviy va mulkiy operatsiyalarning izchil ketma-ketligini o'z ichiga oladi [5].

Bunday tushunish legallashtirishning funksional xususiyatlarini yetarlicha aniq tavsiflash hamda uni iqtisodiyot sohasida jinoyatlar sodir etishning muayyan usullari bilan bog'lash imkonini beradi. Jarayonli yondashuv subyektning xatti-harakatlari dinamikasiga urg'u berib, harakatlar ketma-ketligi, qo'llaniladigan vositalar va operatsiyalarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishini ochib beradi. Ayniqsa, legallashtirishning kriminologik va protsessual jihatlarini tadqiq etishda mazkur yondashuvning shubhasiz tahliliy ahamiyati namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, e'tiborni faqat harakatlar ketma-ketligiga qaratish mulkning huquqiy maqomini o'zgartirish amalga oshiriladigan institutsional muhitni tahlil qilish imkoniyatlarini cheklaydi. Qoida tariqasida, jarayonli yondashuv qonuniy moliyaviy va ma'muriy tartib-taomillarning legallashtirish mexanizmidagi o'rni hamda bu jarayonda ommaviy-huquqiy institutlar roliga yetarlicha e'tibor qaratmaydi. Natijada legallashtirish ko'proq individual g'ayriqonuniy xatti-harakat shakli sifatida talqin etiladi.

Natijaviy yondashuv jinoiy daromadlarni legallashtirishni erishilgan huquqiy natija nuqtayi nazaridan ko'rib chiqishga asoslanadi. Ushbu konsepsiyaga muvofiq, legallashtirishning belgilovchi elementi amalga oshirilgan harakatlar jarayoni emas, balki jinoiy kelib chiqishga ega daromadlarga formal qonuniy maqom berilishi va ulardan rasmiy iqtisodiy aylanmada foydalanish imkoniyati yaratilishi bilan ifodalanuvchi natijadir [6].

Metodologik nuqtayi nazardan, mazkur yondashuv legallashtirishning ommaviy manfaatlarga ta'sirini hamda moliyaviy tizim va iqtisodiy tartibga yetkazilgan zararni baholash imkonini beradi. Natijaga yo'naltirilgan yondashuv musodara qilish, mol-mulknini davlat daromadiga o'tkazish hamda aktivlarning buzilgan huquqiy rejimini tiklash masalalarini tahlil qilishni osonlashtiradi. Shu ma'noda, natijaviy yondashuv yaqqol amaliy salohiyatga ega.

Biroq, yakuniy huquqiy natijani mutlaqlashtirish o'rganilayotgan hodisani sezilarli darajada soddalashtiradi. Legallashtirish bosqichlari va mexanizmlaridan chalg'ish moliyaviy infratuzilmaning zaif bo'g'inlarini aniqlashni qiyinlashtiradi hamda preventiv choralarni ishlab chiqish imkoniyatlarini pasaytiradi. Natijada legallashtirish faqat aktivlarning huquqiy transformatsiyasi yuz bergan holat sifatida qayd etiladi, bunday transformatsiyani ta'minlagan shart-sharoitlar va tartib-taomillar esa tahlil doirasidan tashqarida qoladi.

Jinoiy daromadlarni legallashtirishning zamonaviy tushunchasini shakllantirishda FATF standartlari asosida shakllangan xalqaro-huquqiy yondashuv muhim metodologik ahamiyatga ega. Mazkur tashkilot hujjatlarida legallashtirish nafaqat jinoiy javobgarlikka sabab bo'luvchi qilmish sifatida, balki moliyaviy bozorlar barqarorligiga putur yetkazuvchi, moliyaviy institutlarga bo'lgan ishonchni susaytiradigan hamda ommaviy nazorat mexanizmlari samaradorligini pasaytiradigan jarayon sifatida ham talqin etiladi [7].

Xalqaro standartlar legallashtirishni moliyaviy oqimlar harakati hamda ularga xizmat ko'rsatishga jalb etilgan subyektlar faoliyati bilan bog'lagan holda amalda funksional yondashuvni qo'llaydi. Bunda bank tashkilotlari, nobank moliyaviy institutlar, korporativ tuzilmalar va

professional vositachilarning roliga alohida e'tibor qaratilgan. Bu legallashtirishni yakkalangan jinoyat sifatida emas, balki ommaviy tartibga solish sohasida faoliyat yurituvchi moliyaviy infratuzilmaning tarkibiy elementi sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

FATF yondashuvining o'ziga xos xususiyati legallashtirishni faqat tugallangan jinoiy natija bilan cheklashdan voz kechishda ifodalanadi. Legallashtirish aktivlarni rasmiy iqtisodiy muomalaga joylashtirish, qatlamlashtirish va integratsiya qilish bosqichlarini o'z ichiga olgan uzluksiz jarayon sifatida talqin etiladi. Bunday tushunish huquqiy ta'sir doirasini kengaytiradi hamda jinoyat-huquqiy vositalar bilan cheklanib qolmaydigan, moliyaviy-huquqiy va ma'muriy-huquqiy nazorat hamda kuzatuv mexanizmlaridan faol foydalanishni nazarda tutuvchi kompleks qarshi kurash choralari uchun asos yaratadi. Shu nuqtayi nazardan legallashtirish nafaqat jinoiy ta'qib predmeti, balki tizimli ommaviy-huquqiy tartibga solish obyekt sifatida namoyon bo'ladi.

Jinoiy-huquqiy doktrinada jinoiy daromadlarni legallashtirish, odatda, tegishli jinoyat tarkibi doirasida ko'rib chiqiladi. Diqqat markazida qilmishning obyektiv va subyektiv tomonlariga xos belgilar, uni kvalifikatsiya qilish, shuningdek legallashtirishni iqtisodiy faoliyat sohasidagi turdosh jinoyatlardan farqlash masalalari turadi [8]. Mazkur yondashuv doirasida legallashtirish mulkning jinoiy kelib chiqishini yashirishga hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan uni aniqlash va musodara qilishga to'sqinlik qilishga qaratilgan ijtimoiy xavfli qilmish sifatida talqin etiladi.

Jinoiy-huquqiy yondashuvning shubhasiz afzalligi uning normativ aniqligi va jinoiy javobgarlik mexanizmlari bilan bevosita bog'liqligidir. U huquqqa xiloflikning aniq mezonlarini belgilaydi hamda jinoyat-huquqiy oqibatlarining yuzaga kelishi shartlarini formallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, asosan jinoyat tarkibi belgilariga yo'naltirilganlik legallashtirishni jinoiy faoliyatning yakunlovchi bosqichi yoki asosiy jinoyatning mantiqiy davomi sifatida qabul qilinishiga sabab bo'ladi.

Bunday yondashuv legallashtirishni keng qamrovli ijtimoiy-huquqiy va institutsional hodisa sifatida tahlil qilish imkoniyatlarini cheklaydi. Qoida tariqasida, jinoiy-huquqiy yondashuv doirasida mulk maqomining transformatsiyasi amalga oshiriladigan qonuniy moliyaviy infratuzilmaning faoliyat yuritish shart-sharoitlari, shuningdek jinoiy ta'qib bilan bevosita bog'liq bo'lmagan ommaviy-huquqiy mexanizmlarning roli yetarlicha hisobga olinmaydi. Bu esa mazkur hodisaga nisbatan jarayonli va natijaviy yondashuvlarni birlashtiruvchi kompleks metodologiyani qo'llashni taqozo etadi.

Moliyaviy-huquqiy yondashuv moliyaviy monitoring, bank tizimini tartibga solish hamda moliya bozorlari ustidan nazorat qilish masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar doirasida shakllanadi. Ushbu yondashuv doirasida jinoiy daromadlarni legallashtirish moliyaviy tizim barqarorligiga putur yetkazuvchi, moliyaviy aylanmaning shaffoflik tamoyillarini buzuvchi hamda davlatning iqtisodiy xavfsizligiga tahdid soluvchi omil sifatida talqin etiladi. [9].

Bunda asosiy urg'u pul mablag'lari harakati ustidan nazorat qilish mexanizmlarini tahlil etishga, birlamchi moliyaviy monitoring subyektlarining majburiyatlariga, shuningdek moliyaviy infratuzilmadan huquqqa xilof maqsadlarda foydalanishni aniqlash va oldini olishda vakolatli davlat organlarining roliga qaratilgan. Jinoyat-huquqiy yondashuvdan farqli ravishda, moliyaviy-huquqiy yondashuv asosan sodir etilgan qilmish uchun jazolashga emas, balki preventiv ta'sir ko'rsatish va xavf-xatarlarni boshqarishga yo'naltirilgan.

Ushbu talqinning afzalligi moliyaviy institutlarning zaif jihatlarini aniqlash hamda regulyatorlik talablarining samaradorligini baholash imkonini berishida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, moliyaviy-huquqiy yondashuv ko'pincha huquqqa xilof faoliyatning subyektiv tomonidan chetlanib, muayyan shaxslarning harakatlariga to'laqonli jinoyat-huquqiy baho berish imkonini har doim ham ta'minlay olmaydi. Natijada legallashtirish, avvalo, yuridik jihatdan ahamiyatli huquqqa xilof xulq-atvor sifatida emas, balki regulyatorlik xavf sifatida talqin etiladi.

Ma'muriy-huquqiy yondashuv doirasida jinoiy daromadlarni legallashtirish ommaviy boshqaruv, davlat nazorati va tekshiruv faoliyati nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi [10]. Tadqiqotchilar moliyaviy nazorat qoidalariga rioya etilishini ta'minlash, shuningdek qonuniy kanallardan huquqqa

xilof maqsadlarda foydalanishning oldini olishga qaratilgan ma'muriy tartib-taomillar, regulyatorlik talablar va sanksiya mexanizmlarining ahamiyatini alohida ta'kidlaydilar.

Bu yondashuvda legallashtirish ma'muriy ta'sir obyekti sifatida ko'riladi. Uning oldini olish esa moliyaviy aylanma ishtirokchilariga nisbatan majburiy talablarni belgilash, ma'muriy javobgarlik choralari qo'llash hamda regulyatorlik majburlash vositalaridan foydalanish orqali ta'minlanadi. Ma'muriy-huquqiy yondashuv legallashtirishga qarshi kurashishni ommaviy tartibga solish tizimiga integratsiyalashgan uzluksiz boshqaruv jarayoni sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

Shu bilan birga, mazkur yondashuvning cheklanganligi legallashtirishni ko'pincha uning jinoiy-huquqiy tabiati va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari yetarlicha hisobga olinmagan holda, asosan ma'muriy qoidalarning buzilishi sifatida talqin etishda namoyon bo'ladi. Bu esa ma'muriy-huquqiy mexanizmlarni ommaviy-huquqiy ta'sir ko'rsatishning boshqa shakllari bilan qiyosiy tahlil qilish zaruratini keltirib chiqaradi.

Jinoiy daromadlarni legallashtirishga doir yaxlit tushunchani shakllantirishda qator tadqiqotchilar ishlarida aks etgan ilmiy munozaralar muhim ahamiyatga ega. Legallashtirishning mantiqiy-huquqiy tabiati mulkning yuridik maqomini o'zgartirish jarayoni sifatida talqin etiladi. Bu jarayon natijasida jinoiy kelib chiqishga ega bo'lgan daromadlar tashqi tomondan huquqiy jihatdan maqbullik qiyofasini kasb etadi [11]. Ushbu konsepsiya markazida sodir etilayotgan harakatlar majmui emas, balki aynan mulkning huquqiy transformatsiyasi turadi.

Mazkur yondashuv legallashtirishning rasmiy-yuridik mohiyatini aniqlash imkonini bersada, uni amalga oshirishning institutsional shart-sharoitlaridan sezilarli darajada chetlanadi. Mantiqiy-huquqiy model mulkni huquqiy jihatdan o'tkazish natijasini qayd etadi, biroq ushbu jarayonda moliyaviy institutlar hamda ommaviy hokimiyat organlarining ishtirok etish mexanizmlarini ochib bermaydi.

Jinoiy daromadlarni legallashtirishning bosqichma-bosqich modeli mazkur hodisani o'rganishning boshqacha tadqiqot yo'nalishi ifodalangan. Ushbu konsepsiyaga muvofiq, legallashtirish jinoiy aktivlarni joylashtirish, niqoblash hamda ularni rasmiy iqtisodiy aylanmaga kiritish bosqichlarini o'z ichiga olgan izchil jarayon sifatida qaraladi [12]. Muallif fikricha, ko'rsatilgan bosqichlarning har biri mustaqil huquqiy ahamiyatga ega bo'lib, differensiyalashgan huquqiy javob choralari qo'llashni taqozo etadi.

Bosqichli model katta amaliy ahamiyatga ega bo'lib, kriminologik va protsessual tadqiqotlarda keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, uning jinoiy faoliyat dinamikasiga yo'naltirilganligi legallashtirishni moliyaviy munosabatlarni ommaviy tartibga solish tizimining elementi sifatida tahlil qilish imkoniyatlarini cheklaydi.

Ijtimoiy-huquqiy yondashuv jinoiy daromadlarni legallashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy omillariga e'tibor qaratadi. Ushbu yondashuv doirasida legallashtirish iqtisodiy jarayonlarning transformatsiyasi va moliya bozorlarining murakkablashuvi, shuningdek yashirin iqtisodiyot mavjudligi hamda xo'jalik munosabatlaridagi tarkibiy nomutanosibliklar natijasi sifatida qaraladi [13]. Ushbu yondashuv legallashtirishning makroiqtisodiy kontekstini aniqlash hamda uning ommaviy manfaatlariga ta'sirini baholash imkonini bersada, mulkning huquqiy rejimi o'zgarishini ta'minlovchi institutsional mexanizmlarni izohlay oladigan tugallangan huquqiy modelni shakllantirmaydi.

Keltirilgan qarashlarni umumlashtirish shuni ko'rsatadiki, ularning hech biri alohida holda jinoiy daromadlarni legallashtirish mohiyatini har tomonlama ochib bera olmaydi. Bu esa jinoiy-huquqiy, moliyaviy-huquqiy va ma'muriy-huquqiy elementlarni yagona nazariy-huquqiy tuzilish doirasida integratsiya qiluvchi tarmoqlararo tahlilga murojaat qilish zaruratini belgilaydi.

O'tkazilgan ilmiy yondashuvlar tahlili jinoiy daromadlarni legallashtirish o'zining huquqiy tabiatiga ko'ra faqat bir huquq tarmog'i doirasida yetarlicha izohlab bo'lmashligini ko'rsatadi. Har bir yondashuv (jinoiy, moliyaviy, ma'muriy) hodisaning faqat muayyan qirrasini yoritib bersada, ularning o'zaro bog'liqligi hisobga olinmasligi jinoiy aktivlarning rasmiy iqtisodiy muomalaga «singdirilish» jarayonini yaxlit ko'rish imkonini bermaydi. Biroq, ular alohida qo'llanilganda, jinoiy kelib chiqishga ega bo'lgan daromadlarning rasmiy iqtisodiy aylanma elementlariga transformatsiyalanish mexanizmlari haqidagi yaxlit tasavvur yo'qoladi.

Tarmoqlararo ommaviy-huquqiy yondashuv legallashtirish jarayonining institutsional mazmunini teranroq anglashga xizmat qiladi. Mulk maqomining transformatsiyasi nazariy tushuncha emas, balki qonuniy moliyaviy mexanizmlar va tartib-taomillardan jinoiy maqsadlarda foydalanishning natijasidir. Binobarin, xususiy iqtisodiy manfaatlar va davlatning nazorat funksiyalari to‘qnashgan nuqta legallashtirishning ham «o‘chog‘i», ham uni bartaraf etishning asosiy maydoni hisoblanadi.

Legallashtirishga qarshi kurashish tizimida asosiy e‘tibor jinoyat sodir etilgandan keyingi jazoga emas, balki uning oldini oluvchi kompleks preventiv mexanizmlarga qaratiladi. Mijozlarni lozim darajada tekshirish, moliyaviy monitoring va shubhali tranzaksiyalarni cheklash kabi vositalar nafaqat texnik jarayon, balki aktivlarning qonuniy muomalaga kirishini tartibga soluvchi maxsus ommaviy-huquqiy to‘siq vazifasini o‘taydi. Bu esa o‘z navbatida, jinoiy kapitalning legal iqtisodiyotga singdirilishiga yo‘l qo‘ymaydigan huquqiy muhitni yuzaga keltiradi.

Ma‘muriy-huquqiy mexanizmlar moliyaviy sektor va huquqni muhofaza qilish organlarini jinoyatga qarshi kurashda birlashtiruvchi strategik «ko‘prik» vazifasini o‘taydi. Bu mexanizmlar nafaqat nazorat intizomini o‘rnatadi, balki jinoiy-huquqiy ta‘qib uchun zarur bo‘lgan axborot-dalillar bazasini shakllantirishning asosiy manbai bo‘lib xizmat qiladi. Binobarin, legallashtirishga tarqoq hodisa emas, balki moliyaviy infratuzilma ichida kechadigan va bevosita davlat tartibga solishining samaradorligiga bog‘liq bo‘lgan tizimli jarayon sifatida qarash lozim.

Xulosa qilib aytganda, tarmoqlararo yondashuv tahliliy diqqat-e‘tiborni shaxsning individual xulq-atvoridan mulkning huquqiy maqomini o‘zgartiruvchi mexanizmlarni va ushbu jarayonni yuzaga keltiruvchi tizimli shart-sharoitlarni kompleks o‘rganishga yo‘naltirish imkonini beradi. Bunda legallashtirish yagona ommaviy-huquqiy makonda amal qiluvchi jinoiy-huquqiy, moliyaviy va ma‘muriy mexanizmlarning o‘zaro ta‘siri natijasi sifatida talqin etiladi. Mazkur metodologik asos moliyaviy tizimni jinoiy intervensiyadan himoya qilishda nafaqat jazo choralariga tayanish, balki qonuniy moliyaviy infratuzilmaning shaffofligini ta‘minlovchi kompleks oldini olish strategiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalariga tayanib, mualliflik ta‘rifini berish maqsadga muvofiq: jinoiy daromadlarni legallashtirish, bu jinoiy kelib chiqishga ega bo‘lgan mol-mulkning huquqiy rejimini transformatsiya qilish va uni rasmiy iqtisodiy aylanmaga singdirishga qaratilgan, jinoyat, moliya va ma‘muriy huquqning ommaviy tartibga solish vositalarini birlashtiruvchi tarmoqlararo institutsional jarayondir. Taklif etilayotgan ta‘rif legallashtirishning jarayonli xususiyatini, uning natijaviy yo‘naltirilganligini hamda tegishli mexanizmlarning institutsional shartlanganligini aks ettiradi. Bu esa uni ham nazariy tadqiqotlarda, ham jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash sohasidagi huquqni qo‘llash amaliyotini tahlil qilishda qo‘llash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, jinoiy daromadlarni legallashtirish tushunchasiga nisbatan yagona nazariy yondashuvning mavjud emasligi ushbu hodisaning murakkab huquqiy tabiati hamda uning tarmoqlararo xarakteri bilan belgilanadi. Jarayonli va natijaviy konsepsiyalar, shuningdek jinoiy-huquqiy, moliyaviy-huquqiy va ma‘muriy-huquqiy talqinlar legallashtirishning ayrim jihatlarini ochib bersa-da, uning yaxlit nazariy-huquqiy modelini shakllantirish imkonini bermaydi.

Tarmoqlararo ommaviy-huquqiy yondashuvdan foydalanish yuqorida qayd etilgan cheklangan talqinlarni bartaraf etish hamda jinoiy daromadlarni legallashtirishni ommaviy tartibga solish makonida amal qiluvchi tizimli hodisa sifatida o‘rganish imkonini beradi. Bunday yondashuv jinoyat-huquqiy, moliyaviy-huquqiy va ma‘muriy-huquqiy mexanizmlarni nafaqat huquqbuzarlikka chek qo‘yish, balki uning oldini olishga ham yo‘naltirilgan yagona kompleks kurashish modeliga integratsiya qilishni ta‘minlaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Money Laundering: A Practical Guide for Criminal Justice Practitioners. Vienna, 2021.

2. President's Commission on Organized Crime, Interim Report to the President and the Attorney General, *The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions, and Money Laundering* 7 (1984). (См.: 93. William R. Schroeder, *Money Laundering. A Global Threat and the International Community's Response* // *FBI Law Enforcement Bulletin*. 2001. P. 1-7).
3. Karchmer C. L. (1992). *Strategies for combating narcotics wholesalers: Investigative approaches that work*. Washington, D.C. Police Executive Research Forum.
4. Харченко В.В. Административно-правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. *Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление*. 2013, № 9 (40) (Kharchenko V.V. *Administrative and legal mechanism for combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism*. *Science and education: economy and economics; entrepreneurship; law and management*. 2013, No. 9 (40))
5. Быстрова Ю.В. Этимологическое значение термина «легализация (отмывание) доходов или иного имущества, добытых преступным путем» // *Ученые записки Орловского государственного университета*. Серия: гуманитарные и социальные науки. Орёл, 2010. № 1 (Bistrova Yu.V. *Etymological meaning of the term "legalization (laundering) of income or other property obtained by criminal means"* // *Scholarly notes of the Oryol State University*. Series: Humanities and Social Sciences. Oryol, 2010. No.1)
6. Goredema C. *Money Laundering in East and Southern Africa: a preliminary overview of the threat* (Paper presented at the 4 th Meeting of the Task Force of Senior Officials of the Eastern and Southern African Anti Money Laundering Group (ESAAMLG) in Swaziland, 14 August 2002. Institute for Security Studies Cape Town, South Africa. 2002. P. 4-5.
7. Шашкова А.В. Зарождение понятия «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» // *Вестн. МГИМО*. Москва. 2011. № 3. (Shashkova A.V. *The emergence of the concept of "legalization (laundering) of proceeds from crime"* // *Bulletin. MGIMO*. Moscow. 2011. No.3)
8. Грошев А., Тхайшаов З. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // *Уголовное право*. Москва. 2006. № 2. (Groshev A., Tkhayshaov Z. *The concept of legalization (laundering) of funds or other property in domestic criminal law* // *Criminal Law*. Moscow. 2006. No.2)
9. Зубков В.А. Российская система финансового мониторинга и её механизмы. *Право и безопасность*. Москва, 2005. № 3 (16). (Zubkov V.A. *The Russian Financial Monitoring System and its Mechanisms*. *Law and security*. Moscow, 2005. No. 3 (16)).
10. Корчагин О.Н. Административно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в российской федерации. Дис. ... канд. юрид. наук. Российская академия государственной службы при президенте российской федерации. Москва. 2010. (Korchagin O.N. *Administrative and Legal Basis for Countering the Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds in the Russian Federation*. *Diss.... Cand. Jurid. Sciences*. Russian Academy of Public Service under the President of the Russian Federation. Moscow. 2010).
11. Конев А.Н. К вопросу о сфере применения правовой категории «легализация». *Вестник Нижегородской Академии МВД России*. 2010, 2 (13). (Konev A.N. *On the question of the scope of application of the legal category "legalization."* *Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2010, 2 (13)).
12. Прошунин М. М. Легализация (отмывание) преступных доходов: правовое содержание и стадии // *Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*. Москва, 2009. №4. (Proshunin M. M. *Legalization (laundering) of criminal proceeds: legal content and stages* // *Contours of global transformations: politics, economics, law*. Moscow, 2009. No4).
13. Фильчакова Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем. *Финансы и кредит*. Москва, 2014. № 26 (602). (Filchakova N.Yu. *Shadow economy as the primary cause of the legalization of criminal proceeds*. *Finance and credit*. Moscow, 2014. No. 26 (602)).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida qabul qilinadi va Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan bo'lishi shart. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
2. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni va e-mail, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
3. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kamida 60 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
4. Keyingi qatordan 6-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
5. Keyingi qatordan asosiy matn umimiy so'zi minimal 2000 ta bo'ladi.
6. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim va havolalar asosiy matnda bo'lishi kerak [1, B.25].
7. Maqolada keltirilgan dalillarning to'g'riligi uchun muallif mas'ul, plagiat holati taqiqlanadi.
8. Web of science, Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статья принимается на узбекском, английском и русском языках и должна быть оформлена в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал — 1, поля со всех сторон — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание по ширине и переносы слов должны быть включены автоматически.
2. В первой строке справа указываются фамилия, имя и отчество автора; во второй строке — место работы автора, должность, ученая степень и звание, а также e-mail; в третьей строке по центру страницы крупным и жирным шрифтом — название статьи. Эти сведения должны быть приведены на узбекском, английском и русском языках.
3. Ниже дается аннотация на узбекском, английском и русском языках, содержащая не менее 60 слов на каждом языке.
4. Далее приводятся 6–10 ключевых слов на узбекском, английском и русском языках.
5. Далее основной текст: общий объем текста должен быть не менее 2000 слов.
6. Полный список литературы должен быть приведен после основного текста в алфавитном порядке; ссылки должны присутствовать в основном тексте в формате [1, C.25].
7. Автор несет ответственность за достоверность приведенных в статье доказательств; плагиат запрещен.
8. Рекомендуется цитирование журналов из база данных Web of Science и Scopus.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles are accepted in Uzbek, English and Russian and must be prepared in Microsoft Word using Times New Roman font, size 12, single line spacing, with 2 cm margins on all sides. First-line indent is 1.25 cm; text should be justified and word hyphenation/line breaks set to automatic.
2. In the first line on the right: the author's surname, given name and patronymic; in the second line: the author's affiliation, position, academic degree and title, and e-mail; in the third line centered on the page: the article title in bold and uppercase (or bold). These details must be provided in Uzbek, English and Russian.
3. Next, provide an abstract in Uzbek, English and Russian of at least 60 words in each language.
4. Next, provide 6–10 keywords in Uzbek, English and Russian.
5. Next, the main text: total word count must be at least 2000 words.
6. The full list of references must appear after the main text in alphabetical order, and citations should appear in the main text in the format [1, P.25].
7. The author is responsible for the accuracy of the evidence presented in the article; plagiarism is prohibited.
8. It is advisable to include citations from journals indexed in Web of Science and Scopus.